

PEDAGOGIKA PSIXOLOGIYADA SHAXSTIŃ RAWAJLANGIWINDA MOTIVATSIYANIŃ ORNI

Dauletyarova Feruza

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti,
pedagogika hám psixologiya kafedrası assistenti.

Albina Asqarbaeva

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti
Shımbay fakulteti ámeliy psixologiya qániygeligi 2-kurs talabası.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522732>

Anotatsiya. Bul maqalada pedagogika psixologiyada shaxstıń rawajlangiwinda motivatsiyaniń orni, xızmeti haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: Motiv, psixologiya, pedagogika, shaxs, joba, subekt

Tálim sistemasin joqari dárejege kóteriw ushin talabalarda ańlanılǵan, joqari kórsetkishli, indikator ózgeshelikli oqıw motivi hám motivatsiyani qáiplestiriw dáwir talabi. Belgili bolǵanıday xızmet hám is – háreket motivsiz, motivatsiyasız aktivlilikke, belgili baǵdarǵa ózine tán ónimdarlıqqa, jetiskenlikke iye bolmaydı. Sonlıqtan túrli jastaǵı tálim aliwshilardi motiv, motivatsiya áhmiyeti menen tanistiriw qániygelardiń kásiplik tayarlıǵınıń zárúrli shárti esplanadı. Motivlerdiń túrleri, motivatsiyaniń ózine tánligi, olardıń dúzilisi, quramlari, olardi qáiplestiriwdiń áhmiyetli faktorlari haqqında talabalarǵa maǵliwmat beriw, olardan paydalanıw jol – jobaların túsintiriw – xızmet sub`ektlerinde individual uslubti iyelewege bekkem tiykar tayarlaydı. Sebebi dúnya kólemindegi házirgi sotsial – siyasiy turmıs insanıyılıq jámiyeti rawajlanıwdıń tiykarǵı basqıshı usınday ózine tan ózgeshelikke iye ekenligi onda askeriy kúsh emes, al intellektual jetiklik aqıl- parasat, pikirlew, jańa texnika hám texnologiyalar sheshiwshi rol` atkaradı. Jaslardı erkin pikirlewge úyretiw arqalı olar keleshekte óz aldılarında júzege keliwi kútilip atırǵan mashqalalardı dóretiwshilik usıl menen sheshiw arqalı xalıq xojalıǵının rawajlanıwına respublikamızdın aldınǵı texnologiyalı dúnya mamleketleri qatarınan múnásip orın iyelewine úlken úles qosıwǵa erisiwi mumkin. Málim bolǵanıday, jamiyette jasaw, onı basqarıw jaslarǵa hám olardıń kásipti tuwrı tanlawına baylanıslı.

Tiykarında jaslar kámil insan bolıp jetilisiwi ushin aqılıy hám fizikalıq, mádeniy hám ruhiy jaqtan tolıq jetilisen bolıwı lazım. Keyingi jıllarda tálim sistemasına Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev tárepinen kóp itibar qaratılıp atır. Bunıń mısalı retinde, Prezident Sh.M.Mirziyoevniń usı 2023 jılǵa atama beriw ushin xalıqtan 20mıńǵa jaqın usınıslar kelip túsken. Bul barista kóp pikirler bolǵan. Mámleket basshısı 2023 jılǵa atama berer eken,

Yusuf Xos Hojibniń sózlerin keltirdi: «Aqıl bar jerde ıllılıq bar, bilim bar jerde biyiklik boladı». Prezident Sh.Mirziyoev 2022 jıl 20dekabr` kúni Tashkenttegi Kongress-xolda parlamentke múrájáatnama jollar eken, óz shıǵıp sóylewinde 2023 jıldı «Insanǵa itibar hám sıpatlı tálim jılı» dep atawdı usınıs etti. Bunday sharayatta insan hám onıń intellektual jetiskenligine baylanıslı pánlerdin roli artıp barıwı hár bir insan shaxsında bar jasırın tarizdegi imkaniyatlarınan paydalanıw, olardı júzege shıǵarıw jol – jobaların teoriyalıq jaqtan islep shıǵıw zarurligi payda bolmaqta. Oqıw xızmetiniń aktivliligi, dóretiwshiligi, nostandartlıǵı, nátiyjeliligi, bilimlerdiń puxtalıǵı, logikalıǵı, izshilligi talabalardıń motiv hám motivatsiya menen

qurallanganligina baylanisli. Qiziqishlilik ham motiv joqari nerv sistemasinin fiziologiyaliq protsessleri menen baylanisli. Neyrofiziologiya boyinsha qiziqishlilik ham motiv ulken yarim sharlarda kushli qozdiruv arqali tiykarinda payda boladi. Sol birigiw negizinde waqtinsha baylanis juzege kelip, keyin bekkemlenedi. Qiziqishlilik ham motivler jetiskenlikke erisiw protsessinin negizi esaplanadi, bulardin tiykarinda oqiwshilardin bilimlari ham konlikpeleri payda boladi, rawajlanadi ham bekkemlenedi. Shaxstun ulwma rawajlaniw teoriyalari, insan ne sebepten bir maqsetlerge, umtilwlarqa, qalewlerge erisiwde hareketler qilip atirganin juwap beriwshi derek sipatında qaraladi. Motivatsiya teoriyalari insan minez-qulqinin ozgeriwshi dinamikaliq qasiyetleri mazmunin ashıp beriwde komek boladi.

Psixologiyaliq magliwmatlar boyinsha, har qanday xizmet belgili motivlar tasirinde juzege keledi ham jeterli shart- sharayatlar jaratilganda amelge asadi. Sonin ushin da talim protsesinde ozlestiriw, bilimlardi iyelew ham uyreniwdi amelge asiriwdi tamiynew ushin oqiwshilarda oqiw motivleri bolw shart. Xizmet motivi insannin qandayda real aktivlikke qatnasin bildiredi ham jetiskenlikke erisiw zarurligi menen baylanisli. Usunday sharayatlarda talabalarda jaña magliwmatlardı qabillaw mashqalası payda bolmaqta. Egerde oqiwshilarda, ozinin intellektual darejesi qoteriw ham belgili bilimlardi iyelew ulwma oqiwga degen motivleri oqiwshi tarepinen sanalı turde juzege kelgen bolw kerek. Usidan kelip shigip aytiwimiz mumkin, oqiw protsesinin joqari darejede bolwina yamasa balanin bilim aliwda jetiskenlikke erisiw motivatsiyaliq faktori tasir etedi. Talim xizmeti (oqiw)-bul hareket turi, maqseti-adam bilim, konlikpe alu bolipta tabiladi. Oqiw arawlı oqiw orınlarında sholkemlestirilgen bolwı mumkin. Ol sholkemlestirilmegende bolıp basqa hareket turinde qosimsha natiyje bolwı mumkin. Oqiw xizmeti ayirmashiligi-bul individtin psixologiyaliq rawajlaniw asbabı. Bilim alw-xizmet turi sipatında, maqseti insannin bilim, konlikpe ham uqıplardi ozlestiriw bolıp tabiladi.

Oqiw sholkemlestirilgen bolıp ham arawlı oqiw ornında amelge asiriladi. Oqiw shokemlestirilmegen bolwı yamasa basqa xizmet turi qatarında qosimsha bolıurda mumkin.

Eresek adamlarda oqiw oz bilimin asirw sipatında boladi. Oqiw xizmetinin ozgesheligi, ol individtin psixologiyaliq rawajlanıwının quralı sipatında qaraladi. S.L.Rubinshteyn oqiwdi xizmettin ayriqsha turi sipatında qarap: «...oqiw xizmettin ayriqsha turi sipatında bolıniw shigip, uyreniw, bilimlerge ham uqıplarga iye bolw natiyjesi bolıp qalmastan, onin maqsetide».

Insannin shaxsiy spetsifikası adamzat tajriybesin individual ozlestiriwi menen rawajlanadi. Adam shaxsının rawajlanıwı kitap, til, ondirislik qurallarda qaliplesken insaniy qabiletler tajriybesin olestiriwi menen juwmaqalanadi. Bul tajriybeler arawlı ulkenler ham jası kishiler arasında sholkemlestirilgen protsess - oqıtıw ham tarbiya beriw arqalı amelge asiriladi.

A.N. Leonewtin pikiri boyinsha, oqıtıw ham tarbiya beriw:

1. balalar jamiyetlik ham tariyxıy qabiletlerdi uyreniwi;
2. psixikalıq rawajlanıwının birden bir protsessi ham kerek forması. Xizmettin maqsetli-motivlik aspektin uyreniwde A.N. Leont'ev oqiwshi ushin oqiwdin tiykarğı mazmunin ashıp berdi yaki uyrenilip atrıgan predmetke bolgan qarım qatnasin. Adamnin tarbiyası oqiw motivlerin ham onin mazmunin qaliplestiredi.

Talimdeki jetiskenlik oqiw motivlari ham qiziqishlilikqa baylanisligin aytıp otirıp, S.M.Marushevskaya, «talabalardin talimdeki jetiskenlik xizmetinin duzilisi ham bilimlerr quramina oz-ara baylanisina qarap aldınnan aytıw mumkin» - degen pikirdi alga suredi.

Tálimdegi jetiskenlik jaqsı bahalarda ǵana emes, bálkim ózlestiriw usılında hám sáwlelenedi. Joqarı dárejede ózlestiriwshi talabalardıń jetiskenligi biliw kónlikpeleri tájriybe menen úzliksiz baylanıslı, yaǵnıy talabalardıń óz bilimlerin analiz etiw, tuwrı bahalawı, ámeliy tárepten bilimlerdi qollay alıwı menen baylanıslı. Talabalardıń oqıw xızmetinde kásiplik motivlar ayrıqsha orındı iyeleydi, ol joqarı hám orta arnawlı tálim sistemasında kásipke tayarlawdıń tiykarı esaplanadı. Mısalı, bir kásipti iyelewdi qalew, kásiptiń mazmunı, dóretiwshilik imkaniyatını bahalaw hám basqalar solar qatarına kiredi. Oqıw xızmeti jetiskenligi óz-ózin tastıyıqlaw motivlardıń kúshine de baylanıslı. Óziniń qabiletini hám qızıǵıwshılıǵın ańlaw óz nábwetinde oqıw xızmetinde emotsional zorıǵıwdıń aldın aladı.

Talabada jetiskenlikke umtılıw motivi qansha joqarı bolsa, ol ózindegi emotsional zorıǵıwları joq qılıw ushın sonshelli dárejede aktivlik kórsetedi. Biliw motivleri shaxstıń(sub`ektıń) gnesologiyalıq maqset qoyıw sıyaqlı, yaǵnıy belgilengen maqsette qararǵa keliwde, bilim hám kónlikpelerdi iyelewge baǵdarlanadı. Ádette bunday túrles motivler teoriyalıq maǵlıwmatlardıń kórsetiliwinshe, sırtqı hám ishki motivler dep atalıp, belgili topardı payda etedi. Solay etip, motivaciya –keń túsinik bolıp, baǵdarlanıwshılıqtı basqaratuǵın quramalı processti óz ishine kamtıydı. Motivaciya blogın zárúrlikler, motivler hám maqset quraydı.

Motivler- xızmetti basqarıwshi psixikalıq qushler hám faktorlar. Motivlerdiń basqarıwshi kúshi insannıń intellektual, erk hám fizikalıq kúshlerine aktiv tásirlerinde bilinedi.

Motiv túsinigine alımlar tárepinen tómendegishe anıqlamalar beriledi: A.Maslou boyınsha, motiv bul mıtájlikler, zárúrlikler jıyındısı. S.L.Rubinshteynniń pikirinshe, motiv bul mıtájliktiń moyınlanıwı hám qanaatlandırılıwı. S.L.Rubinshteyn: «Motivatsiya –bul psixika arqalı ámelge asıwshi determinatsiya». A.N.Leont`ev-motivti insan xızmetine baǵdarlangan anıq mıtájlikler hám onı qozǵatıwshi jaǵday dep esaplaydı. Motiv- belgili mıtájliklerdi qanaatlandırıw menen baylanıslı xızmetke úndewshi kúsh.

Motiv hám motivatsiya mashqalası jáhán psixologiyasında túrli qiyli qarastan jandasiw arqalı izertlenip kelinmekte. Uzaq hám jaqın shet ellerde ózine tán psixologiyalıq mektepler payda bolǵan bolıp, olardıń negizinde ilimiy pozitsiyalar hám kontseptsiyalar mánisi tárepinen pariqlanıwshi ideyalar hám baǵdarlar jámlesedi. Rus sovet psixologiyası alımları K.D.Ushinskiy, I.M.Sechenov, I.P.Pavlov, V.M.Bexterev, A.F.Lazurskiy, S.L. Rubinshteyin, A.N.Leont`ev, P.M. Yakobson, V.I. Selivanov, V.G. Aseev hám basqalar usi mashqala júzesinen izertlew jumislarin alıp barǵan. V.S.Merlin motivlar sistemasınıń ayırım táreplerin ashıp bergen. Ol motivler sistemasınıń qaliplesiwın bılayınsha túsendiredi: «túrli motivler barabara óz-ara baylanıslı hám bir-birine baǵnıqı bolıp baradı hám aqıbetinde motivlerdiń bir pútın sisteması júzege keledi».V.S.Merlinniń pikirinshe, motivler sistemasınıń qaliplesiw protsesinde tek ǵana motivler turaqlılıǵı emes, bálkim mtivlardı ańlap biliw sharti orınlanıwı kerek. Demek, V.S.Merlin boyınsha motivlar sisteması óz-ara baylanıslı hám bir-birine baǵnıqı shaxs motivlarınıń bir pútın jıyındısınan ibarat. Bixeviorizmniń tiykarshisi i D.J.Uotson (1878-1938) psixologiya pániniń bas wazıypası minezdi izertlewden ibarat dep túsinedi. Ol psixikalıq qubilislerden waz keship, minezdi eki formaǵa, yaǵnıy ishki hám sırtqıǵa ajiratadı, olar óz-ara juwaplar stimuli menen tıǵız baylanisli ekenligin aytıp ótedi. Bixeviorizm ushin «minez» tiykarǵı túsinikke aylanıp, onıń psixikasi menen baylanisin shetlep ótilgen.

Ol psixikaliq jaǵdaylardi tekseriwden bas tartip, minez – quliqti ishki hám sirtqi formalarǵa ajiratadi hám olar stimulanen juwap sipatında tuwrıdan tuwrı óz ara baylanisqan.

Avtor ushin “minez – quliq” tiykarǵı túsiniqke aylanadi, buniń nátiyjesinde oniń psixika menen baylanisi ádettegeidey nárese dep bahalanadi. Bixevioristerdiń pikirinshe, psixologiyaniń predmeti psixika emes, bálkim reaksiyalar jıynaǵı bolǵan minez – quliq bolip esaplanadi, minez – quliq motivi sirtqi tásirge dene aǵzalariniń juwap reaksiyasi sipatında júzege keledi.

Dúnyaǵa belgili bolǵan “Stimulanen reaksiya” formulasına tiykarlangan bixevioristlar instinktiv minez – quliq motivin insanniń minez – qulqına mexanikalıq ráwishte kóshiriwdi ańlatıp keledi. Olardıń túsindiriwlerine qaraǵanda, insan minez – qulıqı sanasizliqtan ibarat bolıp, sirtqi qozǵatiwshi “stimulanen” sebepli dene aǵzalariniń juwap reaksiyasi sipatında júzege keledi. Házirgi zaman bixevioristleri stimulanen sirtqi qozǵatiwshi sipatında qaraydı, dene aǵzasiniń ishki quwatın aktivlestiredi dep túsinedi. Neobixevioristik kontseptsiyalarda jańa túrtkilerdiń payda bolıwı insanniń organikalıq mútájligin qanaatlandiriwdiń stimulanen nátiyjesi menen muwapiqlasiwi sipatında túsindiriledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ядгаров.Г.Т. Ноғўлик оилаларнинг ижтимоий психологик хусусиятлари, Психология. Фан.номз. дисс: 19.00.05-Т, 2004-1456
2. Гаффаров.Я. Оилада ҳуқуқий тарбия.-Т. «Ўзбекистон», 1991-406 18. Гозиев Е.Г. Психология высшей школы, Ташкент-2006
3. Гозиев Е.Г. Психология 1-2 том. Ташкент-2004
4. Бойярд Р.Г., Боярд Д. Ваш беспокойный подросток: Прак. Руководство для отчаящихся родителей: пер.с англ. – М.1991 – 229 с.
5. БурлачукЛ.Ф., Морезов С.М. Словарь – справочник по психодиагностике – СПб.: Питер Ком,1999 – 528 с. (серия «Мастера психологии»).
6. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под.ред.В.В.Давидова. – М.: Педагогика,1991.-480 с.